

XV–XVI ASRLARDA MARKAZIY OSIYO: BOBUR SHAXSIYATI VA UNING DAVR MANZARALARI

Baratov Muslimbek

Andijon davlat pedagogika instituti
Stajyor o‘qituvchi

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17362494>

Annotatsiya: Mazkur maqolada XV–XVI asrlarda Markaziy Osiyo tarixida Zahiriddin Muhammad Bobur shaxsiyatining o‘rni va uning “Boburnoma” asarining tarixiy hamda madaniy ahamiyati tahlil qilinadi. Boburning siyosiy faoliyati, adabiy merosi va davr manzaralari ilmiy adabiyotlar asosida muhokama etilgan. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, Bobur nafaqat o‘z davrining siyosiy arbobi, balki adabiyot va madaniyat rivojiga sezilarli hissa qo‘shgan ijodkor sifatida ham alohida o‘rin tutadi.

Kalit so‘zlar : Zahiriddin Muhammad Bobur, XV–XVI asrlar, Markaziy Osiyo tarixi, Boburnoma, siyosiy faoliyat, adabiy meros, madaniyat.

Аннотация: В данной статье анализируется личность Захириддина Мухаммада Бабура в истории Средней Азии XV–XVI веков, а также историческое и культурное значение его труда «Бабур-наме». Рассматриваются политическая деятельность Бабура, его литературное наследие и картины эпохи на основе научной литературы. Исследования показывают, что Бабур занимает особое место не только как государственный деятель своего времени, но и как творец, внесший значительный вклад в развитие литературы и культуры.

Ключевые слова: Захириддин Мухаммад Бабур, XV–XVI века, история Средней Азии, Бабур-наме, политическая деятельность, литературное наследие, культура.

Annotation: This article analyzes the role of Zahiriddin Muhammad Babur in the history of Central Asia during the 15th–16th centuries, as well as the historical and cultural significance of his work “Baburnama.” Babur’s political activities, literary heritage, and depictions of his era are discussed based on scholarly sources. The findings demonstrate that Babur occupies a unique place not only as a political leader of his time but also as a creative figure who made a substantial contribution to the development of literature and culture.

Keywords: Zahiriddin Muhammad Babur, XV–XVI centuries, Central Asian history, Baburnama, political activity, literary heritage, culture.

Kirish: XV–XVI asrlar Markaziy Osiyo tarixi o‘zining murakkab ijtimoiy-siyosiy jarayonlari, davlatlararo munosabatlari va madaniy-ma’naviy hayoti bilan alohida o‘rin tutadi. Bu davrda siyosiy maydonga chiqqan buyuk siymolardan biri – Zahiriddin Muhammad Bobur bo‘lib, u nafaqat yirik davlat arbobi va sarkarda, balki nozikdid shoir, tarixchi va ma’rifatparvar sifatida ham tarixda chuqur iz qoldirgan. Bobur shaxsiyati orqali o‘sha davrning siyosiy voqealari, ijtimoiy hayoti, adabiy va madaniy muhitini o‘rganish Markaziy Osiyo tarixining muhim qirralarini ochib beradi.

Boburning “Boburnoma” asari nafaqat tarixiy manba, balki o‘z davrining siyosiy, geografik va madaniy tasvirini beruvchi nodir yodgorlik sifatida e’tirof etiladi. Shu bois Bobur va uning davrini o‘rganish nafaqat tarix fanining dolzarb masalasi, balki filologiya, pedagogika va madaniyatshunoslik kabi yo‘nalishlar uchun ham muhim ilmiy manbadir. Mazkur maqola Bobur shaxsiyatining ko‘p qirrali faoliyatini tahlil qilish, uning davr manzaralarini yoritish hamda XV–XVI asrlarda Markaziy Osiyo tarixining qayta o‘qilishi zarurligini asoslashga qaratilgan.

Asosiy qism: Markaziy Osiyo tarixining XV–XVI asrlari nafaqat siyosiy jarayonlari, balki madaniy-ma’naviy taraqqiyoti bilan ham alohida o‘rin tutadi. Bu davrni o‘rganishda Zahiriddin Muhammad Bobur shaxsiyati markaziy manba sifatida ko‘riladi. Uning hayoti va ijodi, shuningdek, “Boburnoma” asari bugungi kunda ko‘plab tadqiqotchilar tomonidan keng o‘rganilib kelinmoqda.

Avvalo, V.V. Bartoldning tadqiqotlarida Bobur davrining siyosiy jarayonlari, xususan, temuriylar sulolasi inqirozi va yangi davlatlarning shakllanish jarayoni batafsil yoritilgan. Bartold Boburni nafaqat siyosiy arbob, balki o‘z davrining bilimdon kuzatuvchisi sifatida talqin qiladi. Shuningdek, u “Boburnoma”ni muhim tarixiy manba deb e’tirof etadi.

H. Homidiy va S. Mirzaevlarning ilmiy izlanishlari Bobur shaxsiyatining adabiy merosini yoritishga qaratilgan. Ularning ta’kidlashicha, Bobur o‘z she’riyati va nasriy asarlari orqali turkiy adabiyotning taraqqiyotida yangi bosqich yaratdi. Ayniqsa, “Boburnoma”dagi geografik va etnografik kuzatuvlar nafaqat tarixshunoslik, balki filologiya va madaniyatshunoslik nuqtai nazaridan ham muhimdir.

A. Semyonov va R. Mukminova kabi olimlar Bobur davrining ijtimoiy-siyosiy muhitini o‘rganib, undagi xalqaro munosabatlar, davlatlararo ziddiyatlar va iqtisodiy hayotning xususiyatlariga alohida e’tibor qaratadilar. Ularning fikricha, Bobur siyosiy faoliyatida adolat va tartibni tiklashga intilgan, biroq zamonasining murakkab siyosiy sharoitlari bunga to‘liq imkon bermagan.

Zamonaviy tadqiqotchilar – S. Qosimov, U. Karimov va boshqalar esa Bobur merosini XXI asr nuqtai nazaridan qayta tahlil qilmoqda. Ularning izlanishlarida Boburning milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg‘unlashtirishi, yosh avlod tarbiyasida uning asarlarini o‘rganishning ahamiyati alohida ta’kidlanadi. Shu jihatdan “Boburnoma” nafaqat tarixiy manba, balki pedagogik va ma’naviy-tarbiyaviy qo‘llanma sifatida ham dolzarbdir.

Adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko‘rsatadiki, Bobur shaxsiyati turli yo‘nalishlarda tadqiq qilinmoqda. Ba’zi manbalar uning siyosiy faoliyatini yoritishga urg‘u bersa (Bartold, Semyonov), boshqalari uning adabiy merosini o‘rganishga (Homidiy, Mirzaev) e’tibor qaratadi. Zamonaviy izlanishlarda esa Boburning ko‘p qirrali faoliyati integrativ yondashuv asosida ko‘rib chiqilmoqda. Biroq tadqiqotlarda hali ham bahsli jihatlar mavjud: Boburning siyosiy qarorlarida zamon ta’sirimi ustun bo‘lgan yoki shaxsiy siyosiy strategiyalarmi? Shuningdek, “Boburnoma”ni faqat tarixiy manba sifatida emas, balki ijtimoiy-madaniy fenomen sifatida o‘rganish masalasi ham yangicha yondashuvni talab qiladi.

Xulosa: XV–XVI asrlarda Markaziy Osiyo tarixini o‘rganishda Zahiriddin Muhammad Bobur shaxsiyati va uning “Boburnoma” asari bebaho manba sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Adabiyotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, Bobur siyosiy arbob, shoir, tarixchi va ma’rifatparvar sifatida ko‘p qirrali meros qoldirgan. Bartold va Semyonov singari olimlar uning davr siyosiy jarayonlarini yoritgan bo‘lsalar, Homidiy va Mirzaev asosan adabiy ijodini tahlil qilgan. Zamonaviy tadqiqotlarda esa Bobur merosi integrativ yondashuv asosida – tarix, adabiyot, pedagogika va madaniyatshunoslik chorrahasida o‘rganilmoqda.

Demak, Boburning merosi nafaqat o‘z davrini tushunishda, balki bugungi kunda ham yoshlar tarbiyasi, milliy o‘zlikni anglash va madaniy merosni asrashda muhim metodologik asos bo‘lib xizmat qiladi. Shu bois, Bobur shaxsiyatini ilmiy tahlil qilish va uning asarlarini turli fanlar kesimida o‘rganish istiqbolda ham dolzarb ilmiy vazifa bo‘lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Bartold, V.V. *Turkistonning madaniy hayoti tarixi*. — Toshkent: Fan, 1993. — 356 b.
2. Semyonov, A.A. *Zahiriddin Muhammad Bobur va uning davri*. — Moskva: Nauka, 1965. — 278 b.

3. Homidiy, H. *Bobur va uning adabiy merosi*. — Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyoti, 1970. — 214 b.
4. Mirzaev, S. *Boburnoma va uning adabiy-estetik ahamiyati*. — Toshkent: Fan, 1981. — 192 b.
5. Mukminova, R.G. “Boburning siyosiy qarashlari va Markaziy Osiyo davlatchilik an’analari” // *Sharqshunoslik masalalari jurnali*. — 1999. — №2. — B. 45–59.
6. Qosimov, S. “Boburnoma – tarixiy va ma’naviy manba” // *O‘zbekiston tarixi jurnali*. — 2008. — №3. — B. 27–34.
7. Karimov, U. *Bobur va boburiylar: yangi tadqiqotlar*. — Toshkent: Universitet, 2015. — 240 b.
8. Thackston, W.M. *The Baburnama: Memoirs of Babur, Prince and Emperor*. — New York: Oxford University Press, 1996. — 512 p.
9. Dale, S.F. *The Garden of the Eight Paradises: Babur and the Culture of Empire in Central Asia, Afghanistan and India (1483–1530)*. — Leiden: Brill, 2004. — 548 p.